

MAXSUS MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BADIY
ADABIYOTNING O'ZIGA XOSLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563868>

Saydaliyeva Muhayyo Do'rayevna

*Toshkent shahar Yunusobod tumani 560- sonli davlat kòp tarmoqli ixtisoslashtirilgan
maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi*

Tolipova Zaytunyam Toxtaxunovna

*Toshkent shahar Yunusobod tumani 560-sonli davlat kòp tarmoqli ixtisoslashtirilgan
maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim va uning vazifasi, boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiya masalalarining muvaffaqiyatli hal etilishi, badiiy adabiyot, bolaning his-tuyg'ulari, san'at asarlari bolani nafaqat yorqin shakli, balki semantik tarkib bilan o'ziga jalb qila olishi hamda bolalarda mehribonlik, adolatsizlikka qarshi norozilik namoyishi, halollik, haqiqiy fuqarolik hislari shakllanishi to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *Maktabgacha ta'lim, boshlang'ich sinflar, bola, san'at asarlari, badiiy adabiyot.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori ijrosini ta'minlashda bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlarini tatbiq etish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, ta'lim muassasalarining moddiy texnika bazasini, Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha 2017-2021 yillarga mo'ljallangan dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari rejasi ishlab chiqildi.

Maktabgacha ta'limning vazifasi bolalarni xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy merosi va ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalash, bolalarda milliy vatanparvarlik hislarini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish ehtiyojini, o'qishga intilish moyilliklarini shakllantirib, ularni muntazam ravishda ta'lim jarayoniga tayyorlash, bolalarning tafakkurini rivojlantirish, o'zining fikrini mustaqil va erkin ifodalash malakalarini shakllantirish, bolalarning jismoniy va ruhiy sog'ligini ta'minlashdan iborat.

Maktabgacha ta'lim muassasasida keltirilgan mashg'ulotlarning hammasiga katta ahamiyat beriladi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiya masalalarining muvaffaqiyatli hal etilishi, maktabgacha ta'lim muassasalarida olib boriladigan tasvirlash faoliyati mashg'ulotlari bilan uzviy ravishda olib boriladi.

Badiiy adabiyot axloqiy his-tuyg'ular va baholarni, axloqiy xatti-harakatlarning normalarini shakllantiradi. Bolalar bog'chasi maktabgacha yoshdagi bolalarga bolalar uchun eng yaxshi asarlar bilan tanishtiradi va shu asosda axloqiy, aqliy, estetik ta'limning o'zaro bog'liq muammolarini hal qiladi. Bunda adabiyotlardagi turli xil asarlar nutqni rivojlantirishga yordam beradi.

Maxsus maktabgacha ta'lim tashkilotlarida badiiy adabiyotning o'ziga xosligi shundaki, kitobdan bola ko'plab yangi so'zlarni, majoziy iboralarni o'rganadi, nutqi hissiy va she'riy lug'at bilan boyitiladi. Kitob bilan tanishish paytida nutq va estetik rivojlanish aniq harakat qilinadi, til estetik funktsiyada tilga kiradi. Tilga ega bo'lish - adabiy asarlarni badiiy idrok etishning rivojlanishidir

Badiiy adabiyot - katta maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda xulq-atvor madaniyatining muhim vositasidir. Badiiy asarlar kelajakda bo'lgan axloqiy, to'g'ri niyatli bolalarda madaniy xatti-harakatlarning shakllanishiga yordam beradi, u kelajakda o'z harakatlarida boshqariladi. Maktabgacha bo'lgan bolalarga odamlar o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligi, insoniy qahramonlarning xilma-xilligi, ba'zi tajribalarning xususiyatlari, qahramonlarning xatti-harakatlari ta'sir qiladi. Badiiy adabiyotlar, bolalar taqlidlash uchun namuna sifatida foydalanishlari mumkin bo'lgan madaniy xulq-atvor namunalaridir.

Qahramonlar bilan badiiy asarlar haqida tashvishlanishni o'rganib, bolalar yaqin va atrofdagi odamlarning kayfiyatini payqashni boshlashadi. Odamlar his-tuyg'ularini uyg'otishni boshlashda ishtirok etish qobiliyati paydo bo'ladi. Mehribonlik, adolatsizlikka qarshi norozilik namoyishi, halollik, haqiqiy fuqarolik hislari shakllanadi.

Bolaning his-tuyg'ulari uning o'qituvchisi bilan tanishadigan ishlarning tilini o'zlashtirish jarayonida rivojlanadi. Badiiy so'z bolaga yoqimli nutqning go'zalligini tushunishga yordam beradi, u atrofdagi va bir vaqtning o'zida uning axloqiy (axloqiy) topshiriqlarini shakllantiradi.

Badiiy adabiyotni ko'p tinglagan bola xalq san'ati - pleshek, qo'shiqlar, keyinchalik xalq ertaklarini tinglaydi. Chunki nson, o'ta aniq axloqiy yo'nalish, tirik hazil, til tasvirlari - bu xalq eskizlarining xususiyatlari. Va nihoyat, bola she'rlar, hikoyalarda qahramonlarni tasavvur qila boshlaydi.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, san'at asarlari bolani nafaqat yorqin shakli, balki semantik tarkib bilan o'ziga jalb qiladi. MTT da bolalar ishni idrok etish, ta'sir doirasida ularni o'z hukmlarida foydalanadigan belgilarni ongli, rag'batlantiruvchi baho berishlari mumkin.

Badiiy adabiyot bolalar ishida tavsiflangan voqealarni diqqat bilan taqqoslaganda, u hayotda tasvirlangan voqealarni taqqoslash, haqiqiy voqealarni, ertaklarni to'g'ri tushunishga yordam beradi.

Xulq-atvor madaniyatini o'qitish uchun, fantastika uchun darslarning roli katta. Asarni tinglash jarayonida bola atrofdagi hayot, tabiat, odamlarning mehnatiga, tengdoshlari, quvonchlari va ba'zida muvaffaqiyatsizlikka uchrashi to'g'risida fikrlashni

boshlaydi. Badiiy so'z nafaqat ong, balki bolalik his-tuyg'ulari va harakatlariga ham ta'sir qiladi. Badiiy adabiyot bola tomonidan mutolaa qilinganda - bu yaxshi bo'lishga, insoniy munosabatlarni amalga oshirishga yordam beradigan, insoniy munosabatlarni amalga oshirishga yordam beradigan xatti-harakatlarning normalari bilan tanishishiga olib keladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, badiiy badiiy adabiyotni xulq-atvorni o'rganish vositasi sifatida ishlatgan holda, o'qituvchi insoniy tuyg'ular va axloqiy g'oyalarni shakllantirish uchun asarlarni tanlash va badiiy asarlar bo'yicha suhbatlar o'tkazish uchun alohida e'tibor berishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori
2. Takomillashtirilgan "Bolajon" tayanch dasturi. T.: 2016.
3. "Bilimdon" dasturi. T.: 2014
4. Amirova. G.A., Sulaymonov A.P., Djurayeva B .R. Maktabgacha ta'lim muassasalarida applikasiya mashg'ulotlari. T., 2014.
5. D.T Sabirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish. (13.00.01.-Pedagogika nazariyasi va tarixi ixtisosligi bo'yicha yozilgan dissertatsiyaning avtoreferati). T.2007
6. <https://moscsp.ru/>